
AVALIAÇÃO MICROESTRUTURAL DE PRÉ-FORMAS DE AÇO INOX SUPER DUPLEX FABRICADAS POR MADA UTILIZANDO RESFRIAMENTO POR QUASE IMERSÃO

João V. O. Silva¹, Ruham P. Reis², Daniel Souza¹

¹Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC), Universidade Federal de Goiás (UFG)

Alameda Ingá, quadra B, bloco 5, s/n - Chácaras Califórnia, 74045-155, Goiânia/Goiás, Brasil joao.silva2@discente.ufg.br, daniel.souza@ufg.br

²Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia

Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa Mônica, Uberlândia - MG, 38408-100

ruhamreis@ufu.br

Resumo. Este estudo aborda a caracterização e análise das microestruturas de pré-formas produzidas por Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA), tanto sob resfriamento natural quanto com a aplicação do Resfriamento Ativo por Quase-Imersão (RAQI). Além dessas pré-formas, foram investigadas as microestruturas de materiais laminados comparáveis, com o objetivo de fornecer uma referência microestrutural e da distribuição da fração de fases. Os resultados destacaram a presença de fases secundárias significativas nas pré-formas obtidas por MADA, notadamente a austenita secundária e a fase σ , as quais podem impactar a resistência à corrosão e a tenacidade do material em estudos futuros.

Palavras-chave: Mada. Aço Inoxidável Duplex. Microestrutura.

INTRODUÇÃO

O aço inoxidável é um dos materiais mais importantes no mundo da engenharia. Suas amplas aplicações em plantas químicas, petroquímicas, offshore e de geração de energia demonstram sua confiabilidade. Em particular, os aços inoxidáveis duplex (austenítico-ferríticos) e super duplex tornaram-se muito populares nas indústrias de petróleo e gás após a década de 1970. Essa expansão está associada à excelente combinação de propriedades, como maior resistência que os aços inoxidáveis austeníticos, melhor resistência à corrosão sob tensão e preço semelhante aos aços inoxidáveis convencionais.

Tradicionalmente, a expressão “aço inoxidável duplex” refere-se a uma mistura das estruturas cristalinas de ferrita cúbica de corpo centrado (CCC) e austenita cúbica de face centrada (CFC). A maioria dos aços inoxidáveis duplex destina-se a conter quantidades

semelhantes de fases de ferrita e austenita na condição recozida. Os aços inoxidáveis duplex geralmente possuem resistência à corrosão semelhante às ligas austeníticas e, tipicamente, têm melhor resistência à corrosão sob tensão do que os aços inoxidáveis austeníticos. (PRAWOTO et al., 2008).

Os primeiros aços inoxidáveis duplex forjados foram produzidos na Suécia em 1930 e foram usados na indústria de papel sulfite. Essas ligas foram desenvolvidas para reduzir os problemas de corrosão intergranular nos primeiros aços inoxidáveis austeníticos de alto teor de carbono. Uma das primeiras ligas duplex desenvolvidas especificamente para melhorar a resistência à corrosão sob tensão de cloretos (SCC) foi a 3RE60. O tipo AISI 329 tornou-se bem estabelecido após a Segunda Guerra Mundial e foi usado extensivamente para tubos trocadores de calor em serviços de ácido nítrico. Atualmente, o tipo 2205 é a liga de aço inoxidável duplex mais amplamente utilizada. Ele encontra aplicações devido à sua excelente resistência à corrosão e alta resistência mecânica (IMOA, 2014).

Os ciclos térmicos, juntamente com elementos de liga como Nb, Cr, Mo, Si, W e Cu, podem causar um desequilíbrio na estrutura duplex de ferrita/austenita e a precipitação de compostos intermetálicos, o que afeta negativamente as propriedades mecânicas e a resistência à corrosão dos aços inoxidáveis duplex (AID). (IMOA, 2014)

Entre os processos de deposição de energia direta (DED) existentes, o método de deposição por arco elétrico é de particular interesse para este estudo. A fabricação ocorre através da energia do arco elétrico e da adição de material na forma de arame, camada por camada. Este processo é referido em inglês como "Wire Arc Additive Manufacturing" (WAAM), conforme Ahn (2021). Em português, este termo pode ser adaptado como Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA).

Diante do fato, o gerenciamento térmico é um fator importante, ao definir estratégias para mitigar problemas de acúmulo de calor. Uma abordagem inclui técnicas de dissipação de calor nas pré-formas, tanto entre os passes quanto durante a deposição de material. É comum adotar intervalos de espera entre as camadas para que a temperatura atinja um nível

suficientemente baixo. No entanto, quando a dissipação de calor é natural, esses intervalos podem se prolongar, afetando a produtividade. Por isso, as inovações recentes em manufatura aditiva buscam otimizar a extração de calor das pré-formas durante a deposição, como na técnica de Resfriamento Ativo por Quase-Imersão (RAQI). (SCOTTI, 2021)

Este estudo tem como objetivo a avaliação microestrutural de pré-formas de aço inoxidável super duplex (AISD) fabricadas por MADA, utilizando técnica de resfriamento natural (RN) e RAQI. Para tal comparação, utilizou-se como referência de avaliação a microestrutura de um AID fabricado por processo convencional e laminado. A investigação do assunto se deu a fim de identificar possíveis diferenças entre as possibilidades de formação das fases de Austenita, Ferrita e a precipitação de fases secundárias resultantes do processo de fabricação e de seu resfriamento.

As pré-formas utilizadas nos experimentos foram desenvolvidas durante a pesquisa sobre manufatura aditiva por deposição a arco de paredes finas de aço inoxidável super duplex, que contou com a aplicação da técnica de Resfriamento Ativo por Quase-Imersão, conforme descrito por Scotti (2021).

DESENVOLVIMENTO

Manufatura aditiva por deposição a arco (MADA)

No processo MADA, o arame é aquecido, fundido e transferido para a poça de fusão, onde solidifica na borda dessa poça e forma as peças projetadas camada por camada. O processo MADA é derivado da tecnologia tradicional de soldagem por arco. O MADA, também conhecido como “*shape welding*” (termo europeu) e “*structural weld build up*” (termo americano), é utilizado há bastante tempo. Já em 1926, Baker patenteou a aplicação do arco elétrico como fonte de calor para produzir objetos volumosos ao pulverizar metal fundido nas camadas depositadas. Em 1983, Kussmaul empregou o “*shape welding*” para fabricar produtos de grande escala em aço de alta resistência 20MnMoNi5, com peso de 79 toneladas. O MADA (*shape*

welding) foi utilizado pelos alemães para produzir componentes nucleares primários no final do século XX. Atualmente, o processo MADA é aplicado em indústrias como a aeroespacial (por exemplo, em painéis reforçados, costelas de asa), nuclear, naval (como hélices de navios) e de arquitetura (como em pontes de aço). (JIN et al., 2020)

Aços inoxidáveis duplex

Os aços Inoxidáveis duplex (AID) são ligas compostas de Fe-Cr-Ni-Mo-N e podem incluir também adições de Cu e outros elementos. Elas apresentam uma estrutura austeno-ferrítica, com cerca de 50% de cada fase (COPAERT, 2008). São conhecidas por sua alta resistência mecânica e excelente resistência à corrosão, especialmente em ambientes com cloretos, nos quais os aços austeníticos tendem a apresentar um desempenho inferior. Um resfriamento muito lento e a manutenção por tempos longos a temperaturas entre cerca de 1000 e 600°C pode levar a precipitação de compostos intermetálicos que também prejudicam as propriedades mecânicas e químicas. (MODENESI, 2008)

Um fator econômico relevante é o baixo teor de níquel, geralmente de 4-7%, comparado aos 10% ou mais dos aços austeníticos, o que reduz o custo do ciclo de vida dos AID em muitas aplicações. Nos últimos anos, o uso de nitrogênio como elemento de liga tem aumentado, pois estabiliza a austenita, substituindo parcialmente o níquel. Como consequência, a formação de austenita durante a soldagem é acelerada e a resistência à corrosão, especialmente à corrosão por pites, também aumenta. (NILSSON, 1992)

A resistência à corrosão por pites é calculada através da Eq. 1, definindo *Pitting Resistance Equivalent* (PRE) para classificação destes aços entre quartos diferentes grupos, sendo estes apresentados na Tab 1.

$$PRE = Cr + 3,3(Mo + 0,5W) + 16N \quad (1)$$

Comparados aos aços inoxidáveis austeníticos, os aços inoxidáveis duplex diferem principalmente nos teores de cromo, níquel e molibdênio. O cromo é um formador de ferrita;

em concentrações mais altas, exige maior quantidade de níquel para formar uma estrutura austenítica ou duplex. Além disso, concentrações elevadas de cromo promovem a formação de fases intermetálicas. Nos aços inoxidáveis austeníticos, o teor de cromo é geralmente de, no mínimo, 18%, enquanto nos aços inoxidáveis duplex de segunda geração, o teor mínimo é de 22%. O cromo também aumenta a resistência à oxidação em temperaturas elevadas, o que é essencial para a formação e remoção da camada de óxido ou coloração de aquecimento resultante de tratamentos térmicos ou soldagem. (ARMAS, 2008)

Tabela 1. Composição química e PRE dos grupos de AID (KAHAR, 2017)

Tipo	%Cr	%Ni	%Mo	%N	PRE
<i>Lean Duplex</i>	20-24	1-5	0,1-0,3	0,1-0,22	24-25
Standard Duplex	21-23	4,5-6	2,5-3,5	0,1-0,22	33-35
<i>Super Duplex</i>	24-29	4,5-8	2,7-4,5	0,1-0,35	>40
<i>Hyper Duplex</i>	27	6,5	5	0,4	49

Por outro lado, o níquel atua como estabilizador da austenita, ou seja, sua adição a ligas à base de ferro favorece a mudança da estrutura cristalina do aço inoxidável de cúbica de corpo centrado (CCC) que é ferrítica para cúbica de face centrada (CFC) que é austenítica. Os aços inoxidáveis ferríticos contêm pouco ou nenhum níquel, os duplex contêm uma quantidade intermediária, como de 4 a 7%, enquanto os aços inoxidáveis austeníticos da série 300 apresentam, no mínimo, 8% de níquel (PRAWOTO et al., 2008). A adição de níquel retarda a formação de fases intermetálicas prejudiciais nos aços inoxidáveis austeníticos, embora seja menos eficaz que o nitrogênio na inibição dessas fases nos aços duplex. A estrutura cúbica de face centrada é responsável pela excelente tenacidade dos aços inoxidáveis austeníticos, e sua presença em aproximadamente metade da microestrutura dos aços duplex aumenta significativamente a tenacidade em comparação com os aços inoxidáveis ferríticos (PRAWOTO et al., 2008).

Resfriamento ativo por quase-imersão (RAQI)

A técnica conhecida como Resfriamento Ativo por Quase-Imersão (RAQI), apresentado por da Silva et. al (2018), envolve realizar a deposição dentro de um tanque onde o nível do

fluido é controlado continuamente. Esse controle garante a dissipação eficaz do calor da pré-forma sem a necessidade de submergi-la completamente (da SILVA et. al, 2018).

Devido ao método de resfriamento permitir um contato direto das camadas submersas de deposição durante todo o tempo de construção, resulta-se em uma dissipação de calor contínua e com maior transferência de calor por convecção.

Segundo o apresentado pelos autores supracitados, o método de resfriamento apresentado, foi capaz de: Aumentar substancialmente a taxa de resfriamento e reduzir significativamente a temperatura de interpasse e, portanto, o acúmulo de calor em pré-formas; Aumentar a produtividade de construção de pré-formas por permitir redução ou eliminação do tempo de interpasse; Melhorar a regularidade geométrica e, portanto, reduzir a quantidade de usinagem requerida para transformar pré-formas em peças; Não induzir porosidade em pré-formas e equilibrar (tendência) as propriedades mecânicas de pré-formas (da SILVA et. al, 2018).

METODOLOGIA

Material

As pré-formas fabricadas por Scotti (2021) utilizaram como metal de adição o arame AWS ER2594 comumente utilizado na soldagem de AISD, com composição química semelhante ao SAF 2507. Esta composição química é apresentada na Tab. 2.

Tabela 2: Composição química dos elementos do arame AWS ER2594 (BÖHLER)

Elemento	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N
% Massa	0,015	0,35	0,5	25	9,5	4,0	0,25

Os materiais laminados utilizados para referência são os AID SAF 2304 e SAF 2205, fornecidos pelo fabricante Aperam South America, que possuem sua composição química apresentadas na Tab. 3.

Tabela 3: Composição química em porcentagem de massa dos elementos dos aços SAF 2304 e SAF 2205 (FABRICANTE APERAM SOUTH AMERICA)

Material (SAF)	Elemento	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N
2304	% Massa	0,011	0,51	01,33	22,26	4,01	0,19	1228
2205	% Massa	0,012	0,57	1,73	22,45	5,35	3,01	1624

Preparação Metalográfica

As amostras foram cortadas em formato regular de tamanhos padrão de 10 x 48 mm e usinadas em uma de suas faces laterais. Para as amostras fabricadas em MADA, as superfícies das faces escolhidas para avaliação foram lixadas com lixas em ordem crescente de granulometria (120, 220, 320, 400, 600 e 1200) e atacadas com ataque eletrolítico de 10 V por 35 s, utilizando o reagente Vilella. Para as amostras laminadas, as superfícies das faces escolhidas para avaliação foram lixadas com lixas em ordem crescente de granulometria (120, 220, 320, 400, 600 e 1200) e atacadas com Nital em concentração de 5% por 10 s. Após realizou-se polimento com aluminas de 1µm em todas as peças. As micrografias foram obtidas em um microscópio ZEISS Axio Imager M2m.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Caracterização microestrutural das peças fabricadas em MADA

A Fig. 1 apresenta as microestruturas encontradas na base, meio e topo em cada uma das duas amostras utilizadas no estudo. Onde a primeira pré-forma foi fabricada com resfriamento natural e tempo de espera de 30 s entre as deposições de cada camada enquanto a segunda pré-forma possui fabricação com RAQI, tempo de espera de 15 s entre as deposições de cada camada e distância entre a lâmina de água e a deposição (DLAP) de 13 mm. Ambas as pré-formas foram fabricadas com modo de operação CMT e velocidade de deposição de 20cm/min.

Figura 1. Microestruturas das pré-formas fabricadas em MADA.

As imagens revelam duas fases predominantes, onde as cores claras se mostram como Austenita e as cores escuras como ferrita. Pode-se perceber também a presença de formação de austenita nas regiões intragranulares, e do crescimento de austenita de Widmanstätten. Ninhos de Austenita secundária também são identificados, principalmente nas regiões próximas a base, evidenciando o crescimento desta fase nas regiões de maior aquecimento.

A fase σ pode ser observada nas partes A, B e E da Fig. 1, especialmente nas regiões de crescimento dendrítico, indicando possíveis efeitos indesejáveis na tenacidade e resistência à corrosão.

Caracterização microestrutural das peças laminadas

A Fig. 2 apresenta as microestruturas dos aços inoxidáveis super duplex SAF 2304 e SAF 2205 após o processo de laminação. Conforme relatado por Wen & Ludin, (2005) observa-se uma clara orientação dos grãos na direção de laminação, evidenciada pelo alongamento das fases austenita e ferrita. A distribuição e a proporção entre as fases indicam uma estrutura bifásica homogênea, com características que confirmam a presença do alinhamento dos grãos. Essa morfologia alongada pode dificultar a distinção das placas de austenita de Widmanstätten e das regiões intragranulares de austenita que seriam facilmente encontradas nestes materiais em estado de estrutura bruta de fusão. Hosseini et al. (2016) encontraram resultados semelhantes ao verificar um material similar. Este estudo, entretanto, não apresentou segregação de solidificação. Em ambos, não se identificou nenhuma fase secundária nos materiais.

Figura 2. Microestruturas das peças laminadas.

Identificação das fases secundárias nas pré-formas fabricadas em MADA

A Fig. 3 apresenta a identificação das fases encontradas nas microscopias anteriormente apresentadas na Fig. 1. A presença de austenita secundária é evidente em locais mais próximos às bases da pré-formas, o que pode ser entendido devido o reaquecimento resultante das deposições multipasses. Este resultado confirma estudos anteriores que observaram fenômeno semelhante. Bermejo et al. (2019) indicam que os ciclos de reaquecimento provocaram a formação de austenita nas regiões intragranulares. Scotti (2021) reforça que a austenita secundária apresenta maior suscetibilidade à corrosão localizada, pois possui concentrações mais baixas de N, Cr e Mo em comparação com a austenita intergranular e a austenita de Widmanstätten. Eriksson et al., (2018) encontraram fato similar à austenita secundária dentro dos grãos de ferrita, e reforça que a precipitação de austenita secundária melhora a tenacidade, mas pode prejudicar a resistência à corrosão. A Fig. 3, detalhe F2 apresenta detalhe de um ninho de austenita secundária com processo de oxidação iniciado devido ataque eletrolítico.

A fase σ encontrada nas seções A, B e E são indicadas em estudos anteriores, apontando possíveis efeitos indesejáveis de resistência a corrosão e tenacidade. Bermejo et al. (2019) também localiza a fase em seu estudo, porém em menor quantidade em relação ao aqui apresentado. Hosseini et al. (2016) apontam como fator importante para a formação da fase, a permanência em temperaturas críticas combinadas à vários ciclos de reaquecimento, o que pode explicar este aumento presente neste estudo em relação à Bermejo et al. (2019).

Figura 3: Identificação das Microestruturas nas pré-formas de MADA.

CONCLUSÕES

O presente estudo identificou potencialidades do RAQI ao observar a redução de fases secundárias nos topos e meio das amostras quando comparado ao grau encontrado nas peças em MADA com resfriamento natural.

A presença de austenita secundária apresentou-se como um ponto a ser verificado com maior cautela, visto que sua aparição em regiões da base das pré-formas indica que os múltiplos reaquecimentos podem ainda influenciar a resistência a corrosão do material mesmo com utilização de RAQI.

A utilização do RAQI também foi positiva na presença de fase σ observada em ambas as amostras de MADA, porém em menor quantidade quando fabricada por RAQI.

As peças laminadas não apresentaram variações expressivas, como esperado, com percentual de fases equivalentes entre austenita e ferrita e sem detecção de fases secundárias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AHN, D. G. Directed Energy Deposition (DED) Process: State of the Art. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing - Green Technology* Korean Society for Precision Engineering, 1 mar. 2021.
- BERMEJO, M. A. V., HURTIG, K., EYZOP, D., KALSSON, L. A new approach to the study of multi-pass welds- microstructure and properties of welded 20-mm-thick superduplex stainless steel. *Applied Sciences (Switzerland)*, v. 9, n. 6, 2019.
- ERIKSSON, M.; LERVÅG, M.; SØRENSEN, C.; ROBERTSTAD, A.; BRØNSTAD, B. M.; NYHUS, B.; AUNE, R.; REN, X.; AKSELSSEN, O. M. Additive manufacture of superduplex stainless steel using WAAM. *MATEC Web of Conferences. Anais...EDP Sciences*, 7 ago. 2018.
- HOSSEINI, V. A.; BERMEJO, A. V. M.; GÅRDSTAM, J.; HURTIG, K.; KARLSSON, L. Influence of multiple thermal cycles on microstructure of heat-affected zone in TIG-welded super duplex stainless steel. *Welding in the World*, v. 60, n. 2, p. 233–245, 1 fev. 2016.
- HUBERTUS COPAERT. *Metalografia dos Produtos Siderúrgicos Comuns*. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2008.
- IMOA. *Practical Guidelines for the Fabrication of Duplex Stainless Steels* 2. 3. ed. London: International Molybdenum Association (IMOA), 2014.
- JIN, W. et al. Wire arc additive manufacturing of stainless steels: A review. *Applied Sciences (Switzerland)* MDPI AG, 1 mar. 2020.
- JOÃO DA SILVA, L.; SOUZA, D. M.; BEZERRA DE ARAÚJO, D. *Gerenciamento Térmico via Resfriamento Ativo por Quase-imersão Aplicado à Manufatura Aditiva por Fusão-Deposição a Arco*. 2018.
- KOTECKI, D. J. Some Pitfalls in Welding of Duplex Stainless Steels (Algumas Armadilhas na Soldagem de Aços Inoxidáveis Duplex). *Soldag e Inspeção*, Vol. 15 No. 4, p. 336–343, out. 2010.

NILSSON, J.-O. Overview Super duplex stainless steels. *Materials Science and Technology*, p. 685–701, ago. 1992.

PRAWOTO, Y. et al. Design and failure modes of automotive suspension springs. *Engineering Failure Analysis*, v. 15, n. 8, p. 1155–1174, dez. 2008.

SCOTTI, F. *Manufatura Aditiva Por Deposição A Arco De Paredes Finas De Aço Inoxidável Super Duplex Com Resfriamento Ativo Por Quase-Imersão*. (Dissertação de mestrado), Universidade Federal de Uberlândia: Disponível em: <<http://doi.org/10.14393/ufu.di.2021.471>>.

WEN, S.; LUNDIN, C. D.; BATTEN, G. *Metallurgical Evaluation Of Cast Duplex Stainless Steels And Their Weldments Submitted To U. S. Department Of Energy*. 2005.